

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

10/06/2026

© Giorgia Alessandra D'Onofrio

DOI: 10.5281/zenodo.19656233

Palazzo comunale di Gaeta

Giorgia Alessandra D'Onofrio

Palazzo comunale di Gaeta

Giorgia Alessandra D'Onofrio

Il centro urbano di Gaeta – sede di un ducato omonimo tra il IX e l'XI secolo e parte del Regno di Sicilia dal 1140 – resta per secoli suddiviso in diverse aree, costituite dall'insediamento fortificato sul promontorio e dal borgo extramoenia (Fiengo 1971; Cardì 1979). Dopo l'Unità d'Italia le condizioni dei due nuclei urbani differiscono notevolmente fra loro. Il centro sul promontorio, avendo perduto il ruolo di piazzaforte per i grandi regni del meridione, vive un momento di decadenza che determina anche una forte emigrazione; l'area del borgo, invece, si sviluppa notevolmente grazie alle diverse attività imprenditoriali che vi erano state impiantate a partire dal diciottesimo secolo (Sanfilippo 1997: 23-25). Al culmine della sua fase di progresso il borgo nel 1897 viene eretto a comune autonomo col nome di Elena, in onore della regina d'Italia Elena di Savoia, per poi essere nuovamente aggregato a Gaeta nel 1927 (Sanfilippo 1997: 25-28). Dopo la riunificazione di Elena e Gaeta in un unico comune, l'amministrazione civica inizia a intraprendere delle operazioni per saldare i nuclei preesistenti. Risponde a questa esigenza la decisione di realizzare il nuovo centro civico presso l'istmo di Montesecco, area demaniale inedificata compresa fra l'insediamento sul promontorio e il borgo. Prima di allora la sede comunale di Gaeta era collocata nel centro urbano sul promontorio, nel 'Palazzo di Città' in piazza Traniello (l'edificio, dopo la costruzione del Municipio attuale, per molti anni resta inutilizzato; nel 2013 diventa 'Palazzo del Mare', ospitando il Polo internazionale per lo sviluppo dell'Economia del Mare e dell'Azienda Speciale per l'economia del mare. <https://www.gazzettinodelgolfo.it/gaeta-ex-palazzo-comunale-del-1700-diventa-palazzo-del-mare/>).

La costruzione del nuovo palazzo comunale presso Montesecco è documentata da un fascicolo

conservato nell'archivio storico comunale di Gaeta, nel quale si trovano lettere, atti, articoli di giornale e copie delle delibere della giunta (ASCG, b. 50, 4). Il comune ottiene dal governo centrale un'area ampia circa duemila metri quadri nella zona di Montesecco, che viene destinata alla costruzione del palazzo comunale e di un edificio scolastico (ASCG, b. 50, 4, Verbale provvisorio, 1/1/1927). L'amministrazione comunale programma la realizzazione di un palazzo che, oltre ad ospitare gli uffici municipali, contiene anche un 'appartamento di rappresentanza', ritenuto indispensabile in una città dove quotidianamente si accolgono ospiti illustri come ufficiali della marina e dell'esercito (ASCG, b. 50, 4, Determina, 22/9/1927). Il primo progetto per il Municipio viene redatto dall'ingegnere Gaetano Notarianni e approvato dal comune il 22 settembre 1927; la realizzazione dell'opera deve sottostare al parere positivo del Genio Civile di Roma, che rifiuta gli elaborati progettuali per «varie ragioni di indole tecnica» (ASCG, b. 50, 4, Determina, 30/1/1928). L'amministrazione comunale dunque incarica l'ingegnere Amedeo Gonzales – il quale aveva predisposto gli atti tecnici relativi alla proposta precedente – e l'architetto Vincenzo Miccolupi di redigere un nuovo progetto, che viene approvato dal comune il 30 gennaio 1928 e dal Genio Civile il mese seguente (ASCG, b. 50, 4, Determina, 30/1/1928; *ivi*, Lettera, 8/2/1928). Per l'appalto dei lavori il comune di Gaeta indice una licitazione privata, imposta dal Genio Civile in luogo dell'asta pubblica precedentemente preventivata, che viene vinta dall'impresa 'De Gaetani – Buonocunto – Lucchesi, costruzioni in cemento armato'. La nuova sede comunale viene innalzata entro il 1930, ma resta in piedi per pochi anni; l'edificio, infatti, viene distrutto completamente dai bombardamenti della seconda guerra mondiale (Cardi 1979: 46, 50 n. 28). La facciata dell'edificio è stata immortalata in diverse fotografie e cartoline novecentesche e la sua distribuzione interna viene rappresentata nelle piante ricostruttive realizzate nel gennaio 1948 dall'architetto Luigi Minaldi, incaricato della riedificazione del palazzo (Buonanno, Rossetti 1987: 48; ASLa, *Genio civile*, b. 452, A. L'edificio aveva una pianta a C, con corpo centrale articolato su due livelli e ali laterali su tre. Al piano terra il palazzo presentava un grande atrio con pilastri cruciformi, che conduceva al corpo scala collocato su un vano posteriore emergente rispetto alla sagoma dell'edificio. Al piano superiore si trovava un grande salone, che si affacciava sulla piazza antistante con cinque finestre. Il corpo centrale del palazzo, leggermente sporgente in facciata, era cinto da un coronamento merlato; al centro dell'avancorpo si apriva una loggia terrena con tre archivolti, sormontata da un balcone centrale e dell'iscrizione «MVNICIPIO». I corpi laterali erano cinti da un cornicione sorretto da mensole e innalzati al di sopra di un basamento listato leggermente scarpato, delimitato da una cornice marcapiano. L'edificio si caratterizzava per il recupero eclettico di alcuni elementi dall'architettura del passato, come il coronamento merlato, le colonne incassate negli spigoli del risalto centrale della facciata e le cornici su peducci delle finestre ad arco.

All'indomani della grande guerra Gaeta si trova a fronteggiare una situazione disastrosa. La città aveva subito la distruzione del 75% del suo abitato e i bombardamenti avevano completamente raso al suolo diversi edifici, tra i quali figurava la sede comunale. La ricostruzione del municipio rientra fra i problemi più urgenti affrontati durante l'amministrazione di Pasquale Corbo (1949-

1964), insieme alla preparazione del piano regolatore, al restauro dei manufatti danneggiati e alla sistemazione della rete stradale, ferroviaria e fognaria (Riciniello 2000). Il progetto del nuovo edificio comunale viene redatto da Luigi Minaldi, architetto dell'ufficio tecnico del Genio Civile di Latina (ASLa, *Genio Civile*, b. 452, A, Capitolato, 1948). L'edificio si compone di un corpo di fabbrica rettangolare a tre livelli lungo 46,6 m e largo 14,10 m, al quale è annesso un blocco posteriore su due livelli, per un totale di area coperta di circa 743 mq; la struttura è in calcestruzzo armato (ASLa, *Genio Civile*, b. 452, A, Capitolato, 1948). Gli elaborati progettuali – conservati insieme al capitolato speciale di appalto, ai libretti delle misure e a documenti vari relativi alla costruzione – sono datati al 24 gennaio 1948. I lavori vengono affidati all'impresa Amelio Schiavo, aggiudicataria della licitazione privata svolta nel mese di dicembre del 1948, che firma il contratto nel marzo del 1949 (ASLa, *Genio Civile*, b. 452, A, Contratto, 1949). I lavori vengono eseguiti tra il 22 febbraio 1949 e il 21 febbraio 1950 e l'edificio viene consegnato formalmente al sindaco Pasquale Corbo il 13 giugno 1950 (ASLa, *Genio Civile*, b. 452, A, Verbale di consegna, s.d.). Il palazzo comunale appena ricostruito è visibile in una fotografia conservata nella collezione privata di Alfredo Langella (fig. 1). Il corpo di fabbrica principale, coperto a terrazza, presenta un basamento, delle fasce marcapiano e un cornicione sorretto da mensole. Le finestre sono rettangolari con soglie in travertino. L'accesso dalla piazza è evidenziato da setti che incorniciano le tre porte di accesso e le finestre corrispondenti al livello superiore, dove si trovano tre balconi coperti. In corrispondenza dell'ingresso è collocata una scalinata.

A pochi anni dalla costruzione del nuovo municipio l'amministrazione comunale decide di ampliare l'edificio. I lavori effettuati consistono nella costruzione della torre civica con orologio e campana, nella sopraelevazione del corpo di fabbrica principale e nel suo rivestimento. Il progetto di questi lavori viene redatto nel 1957 dagli architetti Ena Nello e Candeloro Corbo e approvato dalla giunta comunale con delibera n. 168 del 31 agosto 1957 (ASCG, *Carteggio*, b. 50, 4, Delibera, 1960). I lavori, appaltati all'impresa Celestino Levantesi e diretti dall'ingegnere Nicola Fittipaldi, vengono eseguiti tra il 1957 e il 1958 (ASLa, *Genio Civile*, b. 452, A, Certificato di collaudo, s.d.). La torre civica annessa al palazzo comunale, con dimensioni 6,75 x 5,85 m per 45,8 m di altezza, è realizzata in calcestruzzo armato con tamponamento in laterizio forato (*ibid.*). La sopraelevazione del corpo principale del palazzo comunale comprende la costruzione di un piano completo e di un piano attico posto al di sopra del cornicione terminale, coperto a tetto (*ibid.*). I lavori in corso sono documentati da una fotografia del palazzo in cui si ritraggono le opere provvisorie erette per la realizzazione della torre civica e dei nuovi livelli nel corpo di fabbrica principale del palazzo (fig. 2). La torre civica entro il 1962 viene ornata da un bassorilievo che rappresenta i lavoratori della città, posto sulla pensilina che sormonta l'ingresso (Gaeta: 4 anni 1962: 50).

Attualmente il corpo di fabbrica principale del palazzo è articolato su quattro livelli più un piano attico con chiusura superiore cuspidata in corrispondenza delle aperture (fig. 3). L'edificio presenta un paramento in laterizio a eccezione del basamento, dell'ingresso e del primo piano che sono rivestiti in travertino. Le aperture del primo livello sono fiancheggiate da due fasce verticali e

sovrastate da una banda che riprende il motivo cuspidale usato per la chiusura del piano attico, per il cornicione e per le aperture della torre. Sono stati eliminati i setti che delimitavano le tre finestre centrali su piazza XIX maggio. La torre civica è leggermente discostata dal palazzo, unita a quest'ultimo da un passaggio posto al livello del primo piano. L'ingresso alla torre è servito da una scalinata che riprende la forma di quella del palazzo municipale ed è coperto da una pensilina. Il corpo della torre è rivestito in laterizio e presenta delle piccole aperture. Sul fronte rivolto verso la piazza sono collocati lo stemma del comune di Gaeta e l'orologio, coperti da pensiline cuspidate.

Abbreviazioni

ASCG: Archivio Storico del Comune di Gaeta

ASLa: Archivio di Stato di Latina

Bibliografia

Buonanno C., Rossetti V. ed. (1987). *Da Elena a Gaeta: passeggiata attraverso le cartoline d'epoca 1900-1950*, Gaeta.

Cardi L. (1979). *Lo sviluppo urbano di Gaeta dal '500 al '900*, Gaeta.

Fiengo G. (1971). *Gaeta: monumenti e storia urbanistica*, Napoli.

Gaeta: 4 anni (1962). *Gaeta: 4 anni di progresso per Gaeta: 10 novembre 1958-11 novembre 1962*, Roma.

Riciniello A. (2000). *Il sindaco: Gaeta 1949-1964*, Sabaudia.

Sanfilippo M. (1997). "Vicende storiche e testimonianze artistiche", in M. Pistolese e M. Sanfilippo eds., *Il patrimonio culturale di Gaeta*, Roma, pp. 7-24.

1. Gaeta. Palazzo municipale (distrutto), 1928-1930. Collezione fotografica Alfredo Langella.

2. Gaeta. Palazzo comunale, 1953. Collezione fotografica Alfredo Langella.

3. Gaeta. Palazzo comunale durante i lavori di sopraelevazione della torre, 1957-1958. Collezione fotografica Alfredo Langella.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Palazzo comunale di Gaeta

© Giorgia Alessandra D'Onofrio

Publicato online il

10/06/2026

DOI: 10.5281/zenodo.19656233